

OLIV TA'LIMDA TALABALARGA MA'NAVIV QADRIYATLARNI TUSHUNTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Xajiyeva Iroda Adambayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646482>

Annotatsiya

Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida gumanitar fanlar doirasida ma'naviy qadriyatlarni talabalarga o'rgatishda axborot texnologiyalarining o'rni xususida mulohaza yuritiladi. Axborot texnologiyalari va ularning o'ziga xos xususiyatlari, foydalanuvchilarga ta'siri tahlil etiladi. Tanlangan mavzuga doir ilmiy-tadqiqot ishlariga murojaat qilindi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, gumanitar, ma'naviy qadriyat, usul, vosita, texnologiya, elektron, dars.

Axborot texnologiyalari mislsiz darajada rivojlanayotgan bugungi kunda mavjud pedagogik tadqiqotlar turli fanlarni o'qitishning yangi uslublari, shakllari va vositalarini ishlab chiqishni taqozo qiladi. Shuningdek, milliy-ma'naviy qadriyatlarimizni talabalarga o'rgatish va ularda o'zlikni anglash tuyg'usini shakllantirishga nisbatan ehtiyoj kundan-kunga ortib boryapti. Yoshlar o'rtasida bilim va tushunchalarni o'rganishda bugungi kunda ko'proq kompyuter texnologiyasi va internetga murojaat qilish ko'p uchraydi. Bu ma'naviy qadriyatlarni talabalarga o'rgatishda zamonaviy usul va vositalardan foydalanish lozimligini anglatadi. Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va ma'naviy qadriyatlarni o'rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish to'g'risida mulohaza yuritimiz.

Zamonaviy ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili o'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning davr taqozosi ekanligidan dalolat beradi. Ta'lim - bu inson faoliyatining shunday sohasi bo'lib, u har doim ma'lumotni taqdim etishning turli usullariga sezgir munosabatda bo'ladi. Filmlar, videofilmlar, magnitafonli kassetalar ta'lim sohasiga mana shunday kirib keldi. Hozirda ularning o'rnini yangi kompyuter texnologiyalari egalladi. O'quv jarayonini axborotlashtirish masalalariga va turli fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish asoslari to'g'risida ko'plab tadqiqotlar qilingan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha olib borilgan ilmiy-metodik tadqiqotlarning ko'pchiligi maktablarda va oliy ta'lim muassasalarida informatika fanini o'qitish masalalariga bag'ishlangan. Masalan, oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim masalalari o'rganildi; umumta'lim

maktabda o'qitish mazmuni va usullariga axborot texnologiyalarining ta'siri [1]; informatika o'qituvchilarini o'qitishda o'quv telekonferensiyalaridan foydalanish usullari [2]; o'rta maktabda informatika fanini o'qitishda telekommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish asoslari [3; 88], jumladan, A.A.Abduqodirov, U.Yo'ldoshev, M.M.Aripov, N.I.Tailakov, R.Boqievning ilmiy-tadqiqot ishlarini misol qilishimiz mumkin. [1].

Ta'limdagi yangi axborot texnologiyalari - bu kompyuterlardan foydalanadigan ta'lim texnologiyalari. A.V. Smirnovning ta'rifiga ko'ra "...yangi axborot texnologiyalari (YAT) – kompyuterlar yordamida axborotni qayta ishlash, uzatish, tarqatish va taqdim etish, hisoblash va dasturiy vositalarni yaratish texnologiyasi”.

A.V.Smirnovning tadqiqotida axborot texnologiyalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan texnik va dasturiy ta'minot yangi axborot texnologiyalari vositalari deb keltiriladi. Yangi axborot texnologiyalari vositalariga quyidagicha ta'rif berilgan: "...ta'limning yangi axborot texnologiyalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan o'quv maqsadlari uchun texnik va dasturiy ta'minot”.

S.V. Panyukova axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) vositalari to'g'risida "Kompyuter texnikasi asosida ishlaydigan texnik, dasturiy-texnik vositalar, dasturiy vositalar, tizimlar va qurilmalar majmuasini; axborotni kiritish, to'plash, saqlash, qayta ishlash, uzatish va tezkor boshqarishni avtomatlashtirishni ta'minlaydigan zamonaviy axborot almashinuvi vositalari va tizimlari”,-deya munosabat bildirgan.

Axborot (kompyuter) texnologiyalari dasturlashtirilgan ta'lim g'oyalarini rivojlantiradi va mahalliy kompyuterlarga yo'naltiriladi. Tashkiliy shakllarda talabalarning individual ishi yoki kichik guruhlarda ishlashi ustunlik qiladi.

Gumanitar fanlar doirasida talabalarga ma'lum bir badiiy asarni o'qish topshirilgan bo'lsa, shu asosda o'z fikrlarini bevosita elektron taqdimotlar, animatsiyalar ko'rinishida tayyorlashga imkon berilsa, tinglovchilarda mavzuni o'rganishga moyillik ortadi. Bu jarayon individual yoki kichik guruhlar kesimida amalga oshirilishi mumkin.

Zero, A.P. Yershov tomonidan[3]"dasturlash - ikkinchi savodxonlik" shiori ilgari suriladi.

Har qanday fan doirasida axborot texnologiyalarini mukammal bilish va uni amaliyotda qo'llash lozim. Zero, har bir fan uchun axborot texnologiyalari bir qator imkoniyatlarga ega. Keling, ushbu imkoniyatlarni sanab o'tamiz:

- foydalanuvchi va o'rgatuvchi o'rtasida darhol qayta aloqa;

- o'quv ma'lumotlarini kompyuterda vizualizatsiya qilish ... obyektlar yoki jarayonlar, hodisalar, ham real, ham virtual qonuniyatlari haqida;
- yetarlicha katta hajmdagi ma'lumotlarni o'tkazish imkoniyati bilan arxivda saqlash, shuningdek, markaziy ma'lumotlar bankiga qulay foydalanish va foydalanuvchi kirishi; fragmentni yoki eksperimentning o'zini ko'p marta takrorlash imkoniyati bilan o'quv eksperimenti natijalarini qayta ishlash, axborotni qidirish, hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirish;
- axborot-metodik ta'minlash jarayonlarini avtomatlashtirish, o'quv faoliyatini tashkiliy boshqarish va o'zlashtirish natijalarini nazorat qilish" [8, 13-b.].

O'quv jarayonini axborotlashtirishga bag'ishlangan birinchi falsafiy tadqiqotlardan biri T.P.Voronina, kommunikatsiya texnologiyalari o'quv jarayoniga "tegishli nazariy ishlanmalarsiz", "ko'pincha kerakli pedagogik tushuncha va ijodiy yordamsiz" kiritilayotganini ta'kidlaydi. [10; 13]

Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan va bizgacha yetib kelgan ma'naviy qadriyatlarimizga nisbatan talabalarda qiziqish uyg'otishning eng samarali usullaridan biri axborot texnologiyalaridan foydalanishdir. Bu esa audio va video tizimlar, multimedia tizimlari, dasturiy vositalar, hisoblash va axborot muhitlari, telekommunikatsiyalar va boshqalar ko'rinishda qadriyatlarimizni elektronlashtirishni taqozo etadi.

Ma'lumki, ta'limda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish inson rivojlanishiga turli xil o'zgarishlar kiritadi, ular ham kognitiv, ham hissiy-motivatsion jarayonlarga taalluqlidir, ular shaxsning xarakteriga ta'sir qiladi, shu bilan birga kompyuter bilan ishlashda o'quvchilarning kognitiv motivatsiyasining ortishi kuzatiladi. Mashg'ulotlarda AKT vositalaridan foydalanish mustaqil ta'lim faoliyati ulushini ko'paytirish va o'quvchining faollashuviga, "o'quvchining bilim olish, o'z-o'zini tarbiyalash" qobiliyatini rivojlantirish orqali shaxsini shakllantirishga xizmat qiladi.

Psixologik tadqiqotlarda AKT o'quvchilarning nazariy, ijodiy va modulli-refleksiv tafakkurini shakllantirishga ta'sir qilishi, o'quv ma'lumotlarini kompyuterda vizualizatsiya qilish obrazli fikrlashda markaziy o'rinni egallagan g'oyalarning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Xotirada muayyan hodisa va jarayonlarni tasvirlash o'quv materialini idrok etishni boyitadi, uni ilmiy tushunishga yordam beradi.

M.B.Kalashnikova va L.G.Regushning asarlarida ta'limni kompyuterlashtirishning chuqur mazmunli, ko'p qirrali psixologik tahlili amalga oshirildi. Mualliflarning ta'kidlashicha, o'quv jarayonini kompyuterlashtirish o'quvchilarning tafakkurini shakllantiradi, xususan, fikrlashning tajribaga

moyillik, moslashuvchanlik, o'quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantiradi, aniq ko'rinadigan faktlarni yangicha idrok etish qobiliyatini rivojlantiradi. [11-14] Sinfda kompyuterdan foydalanishning eng yuqori samaradorligiga, qoida tariqasida, quyidagi hollarda erishiladi:

- bosma uslubiy ishlanmalar bilan ushbu mavzular yoki bo'limlarni qo'llab-quvvatlaydigan katta hajmli o'quv dasturlari paketlaridan, turli fanlar bo'yicha nazorat tizimlaridan foydalanish;
- butun o'quv kurslarini yoki kurslarning muhim qismlarini qo'llab-quvvatlovchi dasturiy ta'minot muhitidan foydalanish;
- ekspertlar tayyorlash tizimlari. [12]

Internetning rivojlanishi nihoyatda jadal bo'lib, axborot hajmini cheklamasdan, istalgan geografik joylashuvdagi istalgan manbadan ma'lumot olish imkonini beradi.

Tadqiqotchilar ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning uslubiy va amaliy jihatlariga ta'sir etuvchi turli masalalarni ko'rib chiqdilar.

T.V.Dobudkoning tadqiqotida ta'kidlanganidek, "yangi axborot texnologiyalarini rivojlantirish uzluksiz ta'limni shakllantirish jarayonining tizim yaratuvchi omilidir". Shuningdek, mazkur tadqiqotda uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirishning yagona real mexanizmi sifatida yangi axborot texnologiyalari vositalariga asoslangan masofaviy ta'lim zarurligi masalalarini ko'rib chiqdi. "Yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ularning ta'lim sohasida keng qo'llanilishi shaxsning erkin va ongli shaxsiy tanloviga asoslangan holda individual mentalitet va jamiyatlar mentalitetini uyg'unlashtirish uchun yangi va amalda cheksiz imkoniyatlarni ochib beradi".[10]

Ko'pgina tadqiqotchilar AKT ta'limining ko'p funksiyalilik, samaradorlik, mahsuldorlik, boyluk, o'quvchilarning tez va samarali ijodiy o'zini-o'zi anglash imkoniyati, ular uchun shaxsiy ta'lim trayektoriyasining mavjudligi kabi xususiyatini ta'kidlaydilar. Bu nafaqat ma'lumot bilan ishlashni o'rgatish imkonini beradigan kuchli o'quv vositasi, balki boshqa tomondan, joylashuvidan qat'i nazar, professional va boshqa foydalanuvchilar guruhlari bir-biri bilan muloqot qilish uchun maxsus muhit, turli millat vakillari o'rtasidagi interaktiv o'zaro ta'sir muhitidir.

Shu bilan birga, tadqiqotchilar ta'kidlashlaricha, hech qanday AKT va masofaviy ta'lim ijobiy yoki salbiy hissiy aloqalarni bera olmaydi, chunki inson xatti-harakatlarining eng muhim omillari telekommunikatsiya texnologiyalaridan

foydalanish "... har bir talabani shaxsiy o'qituvchi bilan ta'minlamaydi, uning rolini kompyuter o'ynaydi" [5,6,7,9].

Gumanitar fanlarda ma'naviy qadriyatlarni o'qitishda AKT vositalaridan foydalanish uslubining aniqroq masalalari ham yetarlicha ko'rib chiqilmagan. Ilmiy grantlar, ilmiy-tadqiqot ishlari doirasida bu muammoni hal etish dolzarblik kasb etadi.

Использованная литература:

1. Апатова Н.В. Влияние информационных технологий на содержание и методы обучения в средней школе. Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. — М., 1994, 36с.
2. Бурнусова О.В. Методика использования учебных телеконференций в обучении учителя информатики. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук.: М., 2000. – 18с.
3. Ершов А.П. и др. Школьная информатика (концепции, состояния, перспективы) // ИНФО, №1, 1995. – С. 3–20.
4. Abduqodirov A.A. Masofali o'qitish modellari va ularning sinflari //Fizika, matematika va informatika. – Toshkent, 2000. – №5. – B.50-56.
5. Nishonaliyev U.N. Yangi pedagogik va axborot texnologiyalari: muammolar, yechimlar// Pedagogik ta'lim.-Toshkent, 2000.-№3.-B.23-24.
6. Boqiyev R. Kompyuterlashtirilgan o'quv jarayonining "Inson-mashina" sistemasi sifatida ayrim muammolari // Pedagogik ta'lim. – 2000. –№1. – B.91-93.
7. Aripov M.M., Muhammadiyev J.O'. Informatika, informatsion texnologiyalar // Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: TDYuI, 2004. - 275 b.

